

INGLIZ TILIDA OMONIMIYA VA POLISEMIYA HODISALARI

R.M. Asadov¹, Abdukhalilova Chehroz Utkir qizi²

¹IIV Samarqand akademik litseyi “Tillarni o‘rganish” kafedrasida dotsenti

²SamDCHTI ingliz filologiyasi va tajimashunoslik fakulteti I kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19127098>

Annotatsiya. Ushbu maqolada omonimiya hodisasini o'rganishga bag'ishlangan turli xil tadqiqotlarga qaramay, omonimiyaning lingvistik maqomini aniqlash, zamonaviy o'zbek va ingliz tilining sintaktik omonim birliklarini tasniflash, taqqoslash bilan bog'liq masalalar va ularning tarkibiy va miqdoriy xususiyatlarini har tomonlama kognitiv aspektda o'rganish yetarli darajada rivojlanmagan.

Kalit so'zlar: omonimiya, polisemiya, leksikografiya, undoshlik, konsonansga, etimologik, polisemantik, intuitive.

Zamonaviy tilshunoslik ilmida til va nutqni shakllantirishni, til bilimining reprezentatsiyalanuvchi va axborotni qayta ishlashda “mental” anglash imkoniyatlarini nazarda tutgan masalalarni tadqiq etuvchi kognitiv lingvistika jadal rivojlanmoqda. Kognitiv tilshunoslikning asosiy maqsadi – nutqni qabul qilish qanday mexanizmlar asosida amalga oshishi, tilda kategorizatsiya masalasi, borliqni anglash va tasnif qilish, olam kartinasi, ya'ni olam haqidagi bilimlar qanday to'planadi, qanday tizimlar axborotning turli faoliyatini tilda aks ettirishga ko'maklashadi kabi qator masalalarni o'rganishdan iborat.

Tilshunoslikda birinchi marta omonimiya masalalarini ishlab chiqish N.I.Grech grammatikasida uchraydi¹ (XIX asrning birinchi yarmida asr). Omonimiya va polisemiya masalalari ko'tarilgan boshqa asarlar qatorida L.A.Bulaxovskiy, L.V.Shcherba, V.V.Vinogradov² kabi tilshunos olimlarning asarlarini ham qayd etish lozim.

Bir qator tadqiqotchilar uchun omonimiya masalalari polisemiya masalalari bilan birgalikda ko'rib chiqiladi, bu erda mavjud muammolarning yaqinligi, ichki bog'liqligi sabab bo'ladi. Boshqalar esa polisemiya muammosini hisobga olmagan holda omonimiya haqida gapiradilar. Omonimiya va polisemiya masalalariga bag'ishlangan ko'plab asarlar sovet tilshunoslariga tegishli. Shu munosabat bilan N.P.Kolesnikov shunday ta'kidlaydi: “Omonimiya til va nutq hodisasi sifatida azaldan sovet lug'atshunoslarining e'tiborini tortgan. 1957 yilda bo'lib o'tgan omonimiya bo'yicha taniqli Leningrad muhokamasidan keyin unga qiziqish sezilarli darajada oshdi.

Qiziqishning bunday ortishi shundan dalolat beradiki, agar 1928 yildan (L.A. Bulaxovskiyning "Из жизни омонимов" maqolasi nashr etilgan kundan boshlab) 1957 yilgacha omonimiyaga bag'ishlangan atigi 9 ta maqola nashr etilgan bo'lsa, 1957 yildan 1974 yilgacha

¹ Греч Н.И. Практическая грамматика русского языка. Санкт-Петербург. 1827. VIII – С. 494–504.

² Булаховский Л.А. Из жизни омонимов // Русская речь. Новая серия. Вып. III. – Л.: Academia, 1928. С.47–60; Введение в языкознание. Ч. II.– М.: Учпедгиз, 1953. – С. 46–49; Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. -Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1958. – С. 54–91; Виноградов В.В. О грамматической омонимии в современном русском языке // Русский язык в школе. 1940.– Т. I. – С.1–12; Об омонимии и смежных явлениях // Вопросы языкознания. 1960. – №5, с.3–17.

maqolalar soni deyarli 200 ga yetdi³. Polisemiya va omonimiyaning nazariy masalalari keyingi vaqtlarda leksikolog va leksikograflarning e’tiborini tobora ko’proq jalb qilmoqda. Shu bilan birga, eng dolzarb masala - omonimiya va polisemiya hodisalarini farqlash muammosi.

Tilshunoslikda M.G.Arsenyeva, M.V.Stroeve, A.P.Xazanovich ta’kidlaganidek, “omonimiya deb ataladigan hodisa va uni polisemiya yoki ko’p ma’nodlilik deb ataladigan hodisadan chegaralash bo’yicha qarashlarning birligi yo’q”⁴. Shu bilan birga, biz nafaqat "omonim" atamasining turli xil qo’llanilishi haqida gapiramiz, bu o’z-o’zidan katta muammo bo’lmaydi, balki "so’z" tushunchasining boshqacha ta’rifi, boshqa yondashuv haqida, bir xil so’zni ishlatishning (ko’paytirishning) individual o’ziga xos holatlari o’rtasidagi mumkin bo’lgan farqlar qanday, ya’ni bunday holatlar o’rtasidagi qanday farqlar mos keladi va nima, aksincha, so’zning o’ziga xosligi bilan mos kelmaydi⁵ degan fikrlarni uchratamiz.

Asosan, omonimiya va polisemiya haqida ikki xil qarash mavjud. Birinchisiga ko’ra, faqat shunday bir xil tovushli so’zlar omonimlar deb tan olinadi, ular boshidanoq shakl jihatdan har xil bo’lgan va faqat tarixiy rivojlanish jarayonida turli fonetik va umuman tasodifiy sabablarga ko’ra bir tovushda bir-biriga mos kelgan. Boshqa barcha holatlar, turli xil mazmun bir xil materialga, tovush qobig’iga kiritilgan bo’lsa, so’zning noaniqlik, polisemiya hodisasi sifatida tan olinadi.

Ikkinchi qarashga ko’ra, omonimlar asli turlicha bo’lgan, ammo tarixiy sabablarga ko’ra tovush jihatidan bir-biriga to’g’ri keladigan so’zlarni ham, polisemantik so’zning turli ma’nodlari shu qadar farq qiladigan holatlarni ham o’z ichiga oladiki, ularni bog’laydigan moddiy qobiq, yo’qolib, yangi so’zlar paydo bo’ladi. Birinchi nuqtai nazar asosan an’anaviy, mumtoz leksikologiya va leksikografiyada ham mamlakatimizda, ham xorijda ifodalanadi. Ikkinchisi asosan so’nggi bir necha o’n yilliklarda tarqaldi⁶. Biroq, eski kontseptsiya hali ham amalda bo’lib, yanada mustahkamlandi, chunki V.I.Abayev⁷, o’ziga raqiblar ortirsa-da, nazariyani qo’llab chiqdi.

Ta’riflangan tushunchalarning har biri bir qator qarama-qarshiliklar va qiyin savollarni o’z ichiga oladi. Agar biz birinchi qarashga amal qilsak, taqsimlash mezoni juda aniq va yaqqol ko’rinadi: bizning etimologik bilimimiz har doim ikkinchisini ishlab chiqarishga imkon beradi. Bundan tashqari, tabiiyki, so’zning o’ziga xosligi haqidagi savolni o’ylash va ikkilanishning hojati yo’q, ya’ni. biz bir so’z bilan yoki boshqa so’zlar bilan shug’ullanayotganimiz haqida. Albatta, har doim turli xil so’zlar bo’lgan omonimlarni shunday deb hisoblash kerak, barcha polisemantik so’zlar o’zlarining oldingi birligini saqlab qoladilar. Biroq, boshqa qiyinchiliklar ham paydo bo’ladi. Masalan, ushbu bo’linishga rioya qilish, quyidagi savolga qanday javob berish kerakligini talab qiladi. Voqea yo’llari har xil bo’lgan bunday shubhasiz omonimlarni qanday tamoyillar asosida ajratish mumkin? M.G.Arseniev, M.V.Stroeve, A.P.Xazanovich ta’kidlaganidek, zamonaviy nemis tilida Reis - "novda" va Reis - "guruch", bir tomondan, Stock - "tayoq" va Stokk - "pol" kabi juftliklar boshqa tomondan qarama-qarshidir (birinchi ikkita so’zlar

³ Колесников Н.П. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М.: Советская энциклопедия, 1974 // Русский язык в школе. – 1974. – №6. – С. 99–102.; o’sha muallif, О синтаксической омонимии в русском языке Текст. / Н.П. Колесников // Русский язык в школе. 1960. - № 3. - С. 20-22.

⁴ Арсеньева М.Г., Строева Т.В., Хазанович А.П. Многозначность и омонимия. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1966. – С. 3.

⁵ Смирницкий И.И. Лексикология английского языка. М.: Изд-во лит-ры на ином языках, 1956. – С. 36.

⁶ Булаховский Л.А. Из жизни омонимов. – С. 47–60. он же. Введение в языкознание; Виноградов В.В. О формах слова. – С. 37–38; Будагов Р.А. Введение в науку о языке. – М.: Просвещение, 1965. – С. 46–57; Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – С. 159–173.

⁷ Абасев В.И. О подаче омонимов в словаре // Вопросы языкознания, 1957. – №3. – С. 31–41

tasodifiy tasodif natijasidir, ikkinchi ikkita divergent rivojlanish natijasidir). Javob, shubhasiz, tarixiy kelib chiqishi bo'ladi.

Ammo bu xususiyat to'g'ridan-to'g'ri nutqda ushbu til tarixi bo'yicha mutaxassislardan tashqari hech kimga berilmaydi. Boshqalar uchun bu faqat maxsus tadqiqotlar asosida aniqlanishi mumkin⁸. Ona tilida so'zlashuvchilar tomonidan topilmagan qarama-qarshilik mavjud emas. V.I.Abayev ta'kidlaydiki, “Agar biror narsa noto'g'ri, tovushli bo'lsa, etimologik jihatdan genetik jihatdan bog'liq bo'lmagan ikkita so'zni birlashtirsa, biz aytamiz: bu erda yetimologik bog'liqlik yo'q, bu oddiy omonimiya. Boshqacha qilib aytganda, omonimiya bo'yicha undoshlik tasodifiy undoshlik sifatida kelib chiqish birligiga asoslangan konsonansga qarama-qarshi narsa sifatida tushuniladi⁹.

Birinchi nuqtai nazar mualliflari eksperiment o'tkazdilar: o'n kishi bilan suhbatdan so'ng, ularga savol berildi: "Nega kalit - "ochish ob'ekti" va kalit - "manba" bir xil deb ataladi? Barcha respondentlar ushbu etimologik omonimlarning ma'nolari o'rtasida mantiqiy bog'lanishni topishga harakat qilishdi¹⁰. Darhaqiqat, ular zamonaviy tilda turli ma'nolarni anglatishi bilan bir xil ovozga ega bo'lishlari bilan bog'langan. Bir so'zning turli ma'nolaridek ko'rina boshlagan etimologik jihatdan bir-biriga bog'liq bo'lmagan omonimlarning yaqinlashishi turli tadqiqotchilar tomonidan ta'kidlanadi. Shu sababli, Abaevning: "Obyektiv ravishda, lug'atda bir-biri bilan umumiyliги bo'lmagan ikkita tub farqli hodisa mavjud - omonimiya va polisemiya" - ular tomonidan to'g'ri deb tan olinmaydi.

Bu tadqiqotchilar to'g'ri ta'kidlaganidek, etimologik jihatdan bog'liq bo'lgan juftlikda ham, etimologik jihatdan bog'liq bo'lmagan juftliklarda ham juda o'xshash farqlovchi farqlar paydo bo'ladi. Shunday qilib, taqqoslangan juftliklar "xulq-atvori" ning morfologik tendentsiyalari o'xshashdir. Ular muhokama qilayotgan birliklarning “xulq-atvori”ning sintaktik me'yorlari ham o'xshashdir. Gap shundaki, omonim juft bo'lib qo'shilgan so'zlarning sintaktik va leksik valentligi butunlay boshqacha bo'ladi. Bu erda valentlik so'zning boshqa so'zlar bilan ma'lum birikmalarga kirish xususiyati tushuniladi. Bu ular "haqiqiy" omonimlarga nisbatan o'z-o'zidan ravshan bo'ladi.

Shunday qilib, agar biz omonimlar - tasodifiy tasodif mevasi va omonimlar - divergent rivojlanish mevasi - mutlaqo boshqa narsalar va hatto bir-biri bilan solishtirish ham mumkin emasligini tan olsak, savolga javob beramiz: ular zamonaviy tilda qanday farq qiladi? - bu mualliflar faqat ushbu juftlik a'zolari o'rtasidagi munosabatlardagi rasmiy o'xshashlik xususiyatlarini qayd etadilar.

Savol bilan bog'liq holda yana bir noaniqlik paydo bo'ladi: agar biz polisemantik so'zni o'z polisemantikligini rivojlantirib, ikki leksik birlikka, ikki xil so'zga bo'linishi mumkinligini inkor qilsak, unda biz tan olishimiz kerak bo'ladiki, turli katta sinflar so'zlar vakillari (turli nutq qismlari) bir so'zda bo'ladi¹¹.

Bu mantiqiy nomuvofiqlikni V.I.Abayev shunday ta'riflaydi: "... omonimiyaga ... leksik-semantik polisemiya tegishli bo'lmaydi, agar so'z sintaktik qo'llanilishiga qarab, nutqning u yoki boshqa qismi vazifasini bajarsa ..."12. Biroq, misollar ko'paytirilishi mumkin bo'lgan yuqoridagi og'zaki juftlik a'zolari ham mutlaqo boshqa sintaktik va leksik valentlik bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, turli leksik va grammatik sinflarga qat'iy kiritilgan ikkita so'zni bir so'z

⁸ Арсеньев М.Г. и др. Многозначность и омонимия. – С. 4.

⁹ Абаев В.И. О подаче омонимов в словаре. – С. 3.

¹⁰ Арсеньев М.Г., Строева М.В., Хазанович А.П. Многозначность и омонимия. – С.5.

¹¹ Арсеньев М.Г., Строева М.В., Хазанович А.П. Многозначность и омонимия. – С. 5-7.

¹² Абаев В.И. О подаче омонимов в словаре. – С. 42.

deb tan olsak, bu gap bo'laklari haqidagi ta'limotga zid keladi, chunki gap bo'laklariga bo'linishning biror bir asosga ega ekanligiga shubha tug'diradi va bu ortiqcha emasmi?

M.G.Arseniev, M.V.Stroeva, A.P.Xazanovich shunday xulosaga keladilarki, ular ko'rib chiqishni boshlagan omonimlarning tanlanishi, ko'rinib turgan ravshanligi va soddaligiga qaramay, qarama-qarshiliklarni yashiradi, shu qadar jiddiyki, bu nuqtai nazarga qo'shilib bo'lmaydi¹³. Keling, omonimlarga nisbatan yana bir nuqtai nazarni ko'rib chiqaylik, unga ko'ra nafaqat asli turli xil bo'lgan va tashqi ko'rinishida bir-biriga mos keladigan so'zlar, balki alohida ma'nolarni ifodalovchi polisemantik so'zlarning katta guruhi ham shunday hisoblanadi. Shu qadar ajralganki, ular yangi so'zlarni tug'dirgan.

Ko'p ma'noli so'zlarning katta oilasidan omonimlar guruhini aniqlash va ajratishdagi, boshqacha aytganda, so'zlarni “ko'p ma'noli” va “omonimiya” toifalariga taqsimlashdagi asosiy qiyinchilik bu mezonning o'zi ma'nolari, semantik aloqalarning uzilishi “uzoq farq qiluvchi” noaniqlikdir. “Semantik aloqalarni uzish” tushunchasi birinchi navbatda sub'ektiv va bundan tashqari, mutlaqo lingvistikdir. Masalan, man1-kishi, odam va man 2-erkak so'zlari yaqin aloqada ekanligi qabul qilinadi¹⁴. Shuningdek, spring1 – bahor, spring 2 – prujina va spring 3 – buloq omonimlari o'rtasidagi aloqaga aniqlik kiritaylik. Bu yerda berilgan elementlar o'rtasida ma'noviy bog'liqlik mavjud emas va ularning talaffuzidagi bir xillik tasodifiy degan taassurot qoldiradi. Polisemantik so'zlar ma'lum tizimni yaratadiki, unda elementlar o'rtasidagi aloqa gapiruvchiga yaqqol namoyon bo'ladi.

Ingliz tilida *right – rost* va *right – o'ng* so'zlari ko'p ma'noli so'z, ya'ni bir so'zning ma'nolari sifatida qaraladi, o'zbek tilida ildiz matematikadagi va o'simlikning ildizi ko'p ma'noli hisoblanadi. V.I.Abayev bunday omonimlik tushunchani «царством субъективности», deb ataydi, bu tushunchani qamrovchi asosiy argumentni «мне кажется»¹⁵ argument deya nomlaydi.

V.V. Vinogradov, bunga qo'shilgan holda, keling, uni ikkinchi omonimlar tushunchasi fikr tarafdori deylik, D.N.Ushakova tahriri ostidagi maqolalardan birida lug'atdagi ma'nolarning taqsimlanishining o'ziga xos tanqidiga o'tamiz, asosan ma'nolarning “bog'langanligi” yoki “ajralganligi” tushunchasi bilan emas, balki “turli xil shakllar tizimi” lingvistik tushunchasi bilan ishlaydi hamda R.M.Asadovlar olimlarning ilmiy tadqiqotlari asosida gapni komponentlar va sintaksemalarga ajratish orqali tahlil qilindi.¹⁶

Umuman olganda, M.G.Arsenyeva, M.V.Stroeva, A.P.Xazanovich omonimiya va polisemiya muammosining ikkinchi kontseptsiyasiga baho berar ekan, unga quyidagicha yondashish mumkin, deb to'g'ri hisoblaydilar: aniqki, u omonimlar tarkibiga polisemantik so'zning individual ma'nolarining kuchli farqlanishi natijasida ajralib chiqqan juft so'zlarni hqli ravishda kiritadi. Bunday yangi tashkil etilgan juftliklar til rivojlanishining har bir bosqichida ularning fonetik ko'rinishining tasodifiy yaqinlashishi tufayli paydo bo'lganlardan hech qanday farq qilmaydi. Ularning ikkalasi ham bir xil ovozda, lekin turli ma'noni bildirishi, grafik va morfologik jihatdan bir-biridan doimiy ravishda farq qilmasligi (garchi tillarda bunday farqlanish tendentsiyasi mavjud bo'lsa-da), lekin ular gapda har doim boshqacha bog'lanishi va turli leksik moslashuvga egaligi bilan ajralib turadi.

¹³ Арсеньева М.Г. и др. Многозначность и омонимия. – С. 7.

¹⁴ Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – С. 160.

¹⁵ Абаев В.И. О подаче омонимов в словаре. – С. 38.

¹⁶ Виноградов В.В. О формах слова. – С. 49-50. Асадов Р.М. Инглиз тили содда гап қурилмаларида моновалентли ва поливалентли компонентларнинг синтаксем таҳлили: Фил. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Тошкент, 2018. – 180 б.;

Shu bilan birga, ikkinchi nazariya tarafdorlari birinchisining cheklovlarini yengib o'tib, semantik aloqalarning uzilish momentini aniqlash uchun tilda to'g'ri va shu bilan birga majburiy mezonni topa olmadilar.

Endi zamonaviy amaliy tilshunoslikka murojaat qilaylik va bu yo'nalishdagi asarlarda polisemiya va omonimiya masalasi qanday hal etilganini ko'ramiz. Bu yerda mavzu bo'yicha omonimlar nima deb hisoblanadi va polisemantik so'z nimaligi haqida hech qanday tortishuv yo'q.

Mashina tarjimasini va shunga o'xshash mavzulardagi maqolalarda, qoida tariqasida, omonimlarning "qulayroq" ta'rifi, ya'ni ko'proq amaliy va muayyan muammoni hal qilishda yaxshiroq xizmat qiladigan ta'rif qabul qilinadi. Bu tabiiydir: mashina tarjimasining amaliy muammolari uchun "ko'pma'nolilik chegarasi" masalasining nazariy yechimi va boshqalardan aslida ko'p foyda bo'lishi mumkin emas. Omonimiya va ko'pma'nolilikni farqlash masalasi amaliy tilshunoslikni qiziqitmasa ham, deyarli hamma bu muammoning anchagina murakkabligi va muhimligini ta'kidlaydi. "So'zlarning ko'p ma'noliligi mashina tarjimasining qiyin muammolaridan biridir", deydi Lukyanova. Tabiiyki, so'zlar va konstruktsiyalarning ko'p ma'noliligi bilan bog'liq holda mexanik tarjimada yuzaga keladigan polisemiyaning qiyinchiliklarini bartaraf etish vositalari nazariyani izlashga undaydi. Ilmiy fikrning doimiy ta'siri ostida avvaliga murakkablikdek tuyulgan narsa o'z-o'zidan hal bo'la boshlaydi. Hozirgi vaqtda ko'pma'nolilikni bartaraf etishning asosiy usuli - bu so'zning u yoki bu ma'nosi amalga oshiriladigan kontekstual sharoitlarni o'rganish va tavsiflash.

M.G.Arsenyeva, T.V. Stroeva, A.P. Xazanovichning yozishicha, ideal yo'l - ammo baribir kelajak yo'li - bu tilda mavjud bo'lgan barcha ma'nolarni eng oddiy semantik birliklarning kombinatsiyasi ("semantik omillar") bilan ifodalash bo'ladi, ularning to'liq to'plami ilm-fan ta'kidlash kerak bo'ladi, keyin mexanizm so'zlar va matn mazmuni o'rtasidagi semantik aloqalarni haqiqatan ham "tushunish" imkoniyatiga ega bo'ladi. "Noaniqlik muammosini hal qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar kontekstda mavjud"¹⁷, deydi V.G.Ingve.

K. Xarper hech bir joyda ma'no va strukturaviy kontekst o'rtasida bog'liqlik uchratmaganligini yozgan. Ammo, agar bu 1956 yil uchun to'g'ri bo'lsa, hozirda ixtisoslashtirilgan adabiyotlarda masala nazariyasiga yoki so'zlar polisemiya alohida holatlari va tilning grammatik faktlarining o'ziga xos rivojlanishiga bag'ishlangan bir qator maqolalar mavjud¹⁸. Bu holat mutlaqo tushunarli ko'rinadi, chunki mutlaqo moddiy va sof lingvistik faktlarga asoslangan bu usul sof intuitiv, shuning uchun muqarrar ravishda lingvistik birliklarning ko'p ma'noliligi haqidagi sub'ektiv operatsiyalar va mulohazalar bilan cheklanishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak polisemiyaning yemirilishi natijasida omonimiyaning paydo bo'lishi masalasi alohida e'tiborga loyiqdir. Shu tarzda vujudga kelgan omonimlar soni kam va ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, tahlil obyekti bo'lgan omonimlarning umumiy sonining 2,8 foizini tashkil qiladi. Asosan, omonimiya va polisemiya haqida ikki xil qarash mavjud. Birinchisiga ko'ra, faqat aynan bir xil tovushli so'zlar omonimlar deb tan olinadi, ular boshidanoq shakl jihatdan har xil bo'lgan va faqat tarixiy rivojlanish jarayonida turli fonetik va umuman tasodifiy sabablarga ko'ra bir tovushda bir-biriga mos kelgan. Boshqa barcha holatlar,

¹⁷ Ингве Виктор Г. Синтаксис и проблема многозначности // Машинный перевод. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1957. – С. 281.

¹⁸ Апресян Ю.Д. К вопросу о структурной лексикологии // Вопросы языкознания. – 1962. – №3. – С. 38–46.

turli xil mazmun bir xil materialga, tovush qobig'iga kiritilgan bo'lsa, so'zning noaniqlik, polisemiya hodisasi sifatida tan olinadi.